

УДК 687

DOI 10.5281/zenodo.15632940

Научная статья

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ РЫБНОЙ ЛОВЛИ

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DESIGNING BELT PRODUCTS FOR FISHING

КУРЕНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты.

ФАРАДЖОВ САЙЯД МУХТАР ОГЛЫ,

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты.

САВЕЛЬЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты.

KURENOVA SVETLANA VIKTOROVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Don State

Technical University" in Shakhty.

FARADZHOV SAYYAD MUKHTAR OGLU,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Don State

Technical University" in Shakhty.

SAVELYEVA NATALIA YURYEVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Don State

Technical University" in Shakhty.

В статье приведены результаты исследований по разработке методики конструирования поясных изделий с высоким эргономическим соответствием для рыболова любителя. Предложенная методика конструирования поясных изделий, основана на комплексном использовании современных цифровых технологий проектирования, традиционных методов макетирования и конструирования с учетом характерных поз и групп движений для трех фаз: заброса снасти, ожидании клева и выуживания улова. Все программные продукты в данных исследованиях созданы в условиях функционирования пакета трехмерного моделирования Rhinoceros 3d и комплексной системы автоматизированного проектирования «Грация».

The article presents the results of research on the development of methods for designing belt products with high ergonomic compliance for the amateur angler. The proposed method of designing belt products is based on the integrated use of modern digital design technologies, traditional methods of layout and construction, taking into account the characteristic poses and groups of movements for three phases: casting tackle, waiting for a bite and fishing for a catch. All software products in these studies were created under the operating conditions of the Rhinoceros 3d three-dimensional modeling package and the Grazia integrated automated design system.

Ключевые слова: рыбная ловля, рациональная конструкция, эргономическое соответствие, комплексный комфорт, характерные позы и движения, поясные изделия для рыбной ловли, исходные данные для конструирования

Key words: fishing, rational design, ergonomic compliance, comprehensive comfort, characteristic poses and movements, belt products for fishing, initial design data.

Ранними исследованиями доказана приоритетность использования функциональной одежды (экипировки) с высоким комплексным комфортом для любителей рыбной ловли.

Особенность конструирования экипировки для рыбалки заключается в необходимости разработки приемов и методов определения исходной информации о теле человека и конструктивном устройстве изделий с высоким эргономическим соответствием. При этом, необходимо акцентировать внимание на основные позы и характерные движения рыболовов для трех фаз: заброс снасти, ожидание клева и выуживания улова. Сложность процесса заключается в вариабельности положения человека в вертикальном динамичном положении (при передвижении по берегу или выполнении ряда характерных движений), и в статичном положении – стоя на берегу или ловля рыбы сидя. Последнее положение также имеет различие в пространственном положении нижних конечностей относительно туловища, так как рыболов может сидеть на скамейке или кресле на берегу водоема или удить рыбу в лодках различной конструкции. В лодке можно сидеть на лавке или на дне (если лодка резиновая, надувная). А, следовательно, конструкция основных деталей поясного изделия и его конструктивное устройство должно учитывать вышеперечисленные особенности.

Анализ специализированных сайтов [1-3], реализующих функциональную одежду для активного отдыха (для рыбалки), или ранжирующих комплекты для рыбной ловли по показателям используемых материалов, эргономичности, функциональности и уходу [2; 3], показал, что при многообразии предложенных моделей и их цветового решения большинство моделей имеют единое конструктивное устройство, с заявленным, так называемым, «артикулярованным» кроем основных деталей [1-3].

«Артикулярный» крой (также называемый анатомическим или эргономическим), учитывает не только строение человеческого тела, но и особенности движения во время занятий активным отдыхом.

Особенность эргономического (анатомического) кроя состоит в обеспечении высокой степени соответствия требованиям эргономического комфорта, позволяет максимально комфортно облегать одеждой тело человека. Эргономический (анатомический) крой отличается от классического учётом запаса материалов в местах сгибания/разгибания конечностей, а также введения складок различной конструкции или вытачек.

Вместе с тем, можно предположить, что при обеспечении большой свободы движений, особенно в области сгибов и активных зон одежды, человек может испытывать давление на кожные покровы за счет растяжения деталей или наслоения материалов. Еще один негативный фактор наслоения материалов – нарушение кровотока нижних конечностей в области паха и под коленом.

Обобщенное конструктивное решение поясной одежды для рыбалки сформулировано в соответствии с сезонностью моделей.

Летние изделия, как правило, представлены брюками из хлопчатобумажных материалов с добавлением или без добавления полиэфирных волокон, с водоотталкивающими пропитками или без них, прямые по всей длине, среднего объема [1-3]. Введение в материалы полиэфирных волокон и использование пропиток значительно повышают ценовую линейку изделия.

Карманы в брюках располагаются в отрезных боковых частях передних деталей брюк. Застежка на тесьму – молнию или пуговицы по типу гульфика. Линия талии на естественном месте. Прилегание брюк в области талии фиксируется за счет вложения эластичной тесьмы - молнии в детали пояса задних частей. В области линии колена на передних частях могут быть заложены складки – защипы.

Демисезонные изделия представлены двумя видами изделий: брюки и полукомбинезон. Изделия прямые, умеренного объема Низ брюк, а также область сидения в некоторых моделях имеет дополнительный слой из прочного износостойкого материала в качестве усиления.

Во всех моделях присутствует пояс с конструктивной возможностью регулирования ширины в области линии талии. У подавляющего большинства брюк и полукомбинезонов линия талии находится на естественном уровне, верхний срез обработан притачным поясом с интегрированными подтяжками. Застежка центральная на тракторную влагозащитную молнию УКК с защитной подпланкой и ветрозащитным клапаном, с кнопками для прочной фиксации.

Изделия выполнены из смесовых материалов, используемых для изготовления специальной одежды, нейлоновых, а также мембранных материалов. Качестве прокладочных материалов используются связанные утеплители (Alpolux, Triterm, Thinsulate, Thermalrate и др.)

Актуальность данных исследований заключается в разработке методики конструирования поясных изделий, основанной на комплексном использовании современных цифровых технологий проектирования, традиционных методов макетирования, конструирования и промышленной технологии изготовления экипировки для рыбной ловли, как одного из видов активного отдыха.

Исследования базируются на методике проектирования программно-технического комплекса определения исходной информации, цифровых макетов фигур людей с ограниченными двигательными возможностями, не имеющих возможности принятия вертикального положения и цифровых оболочек поверхностей адаптационной одежды различного назначения, разработанных на кафедре «Конструирование, технологии и дизайн» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ФГБОУ ВО «Донской государственной технической университет» в г. Шахты Ростовской области [4-7] и традиционной методике проектирования одежды с высоким эргономическим соответствием [8- 11].

Все программные продукты созданы в условиях функционирования пакета трехмерного моделирования Rhinoceros 3d [12]. Программное обеспечение для автоматизированного выполнения плоскостных разверток поверхностей деталей адаптационной одежды человека в положении сидя защищены охранными документами РФ [4-7].

Исследования проводились в три этапа.

На первом этапе, для определения динамического соответствия экипировки телу мужчины во время рыбной ловли определены и сгруппированы позы и характерные движения, связанные с забросом снастей, ожиданием клева и выуживания рыбы человека, занимающегося рыбалкой на берегу стоя или сидя, а также лодке в положении сидя. Схемы комплексов движений разработаны на основе «фотографии дня» мужчин рыболовов, с использованием изображений, приведенных на странице Интернет – сайта [13] и являются исходными для определения топографии локальных мест напряжения и наложения материала в экипировке рыболова.

На втором этапе, с целью определения конструктивного устройства основных деталей разработаны 3d макеты поясных изделий и их разверток на плоскости.

И на третьем этапе определены динамические эффекты для размерных признаков, испытывающих наибольшую вариабельность при выполнении характерных движений для выделенных способов лова, поз и групп движений рыболовов.

Для уточнения мест негативного влияния одежды на тело мужчины рыболова, а также определения предварительного места расположения конструктивных членений, был произведен анализ зон максимального растяжения-сжатия материала. Все участки негативного влияния одежды на тело человека условно объединены в три группы: участки наибольшего давления, напряжения и наслоения материалов (рис. 1-3).

Рис. 1. Топография локальных мест напряжения и наслоения материала в экипировке рыболова при ловле рыбы с берега в положении стоя

Рис. 2. Топография локальных мест напряжения и наслоения материала в экипировке рыболова при ловле рыбы с берега в положении сидя или в лодке (с полками)

Рис. 3. Топография локальных мест напряжения и наслоения материала в экипировке рыболова при ловле рыбы в резиновой лодке

Анализ представленных в соответствии с рис. 1 (рыбная ловля с берега в положении стоя) топографии зон напряжения или наслоения материала в экипировке, приводящие к давлению на кожные покровы или передавливанию кровотоков показал:

- зоны наибольшего напряжения в поясной одежде во время первой фазы заброса снасти приходится на внешнюю часть икроножной мышцы, во время второй фазы – заброса снасти в области ягодичных мышц и под коленом;
- зоны наибольшего давления в поясной одежде во время первой фазы заброса снасти приходится на ягодичную мышцу и область коленной чашечки; во время выуживания улова – в области коленной чашечки;
- зоны давления за счет максимального наслоения материалов во всех фазах в поясной одежде – в области под коленом.

Анализ представленных в соответствии с рис. 2 (рыбная ловля с берега в положении сидя или из лодки с полками) топографии зон напряжения или наслоения материала в экипировке, приводящие к давлению на кожные покровы или передавливанию кровотоков показал:

- зоны наибольшего напряжения в поясной одежде во время заброса снасти и выуживания улова приходится на область ягодичных мышц;
- зоны наибольшего давления в поясной одежде во всех фазах лова приходится на область коленной чашечки;
- зоны наибольшего давления в поясной одежде во время первой фазы заброса снасти приходится на ягодичную мышцу и область коленной чашечки; во время выуживания улова – в области коленной чашечки.

Анализ представленных в соответствии с рис. 3 (рыбная ловля из резиновой лодки) топографии зон напряжения или наслоения материала в экипировке, приводящие к давлению на кожные покровы или передавливанию кровотоков показал:

- зоны наибольшего напряжения в поясной одежде во время всех фаз рыбной ловли приходится на область ягодичных мышц;
- зоны наибольшего давления в поясной одежде во всех фазах лова приходится на область коленной чашечки;

– зоны наибольшего давления за счет максимального наслоения материалов в поясной одежде во всех фазах лова приходится на область под коленной чашечкой.

Для уточнения мест негативного влияния одежды на тело мужчины рыболова, а также определения предварительного места расположения конструктивных членений, был проведен анализ зон максимального растяжения-сжатия материала с использованием приемов имитационного моделирования (рис. 4).

Последовательность получения первичных разверток цифровых макетов оболочек одежды приведена в соответствии с [7]:

– на поверхности брюк обозначили линии расположения конструктивных швов и ввели дополнительные линии, проходящие через экстремальные зоны сжатия-растяжения в области паха, внешней поверхности ноги при согнутом колене;

– поверхности «разрезались» по отмеченным линиям при помощи булевых операций, в результате чего, были получены трехмерные детали одежды;

– для переноса 3-D поверхностей макетов одежды на плоскость, последние были преобразованы в полигональные сети, при задании дополнительных условий равенства площадей исходного макета и его плоскостной развертки.

Цифровые макеты были разработаны на фигуру мужчины, соответствующую типовой фигуре 188-108-102.

Программное обеспечение для автоматизированного проектирования трехмерных моделей макета адаптационной одежды человека в положении сидя и макета одежды человека в положении сидя разработаны с использованием результатов исследований, изложенных в [6; 7; 16; 17].

Первичные развертки деталей макета одежды на плоскость представлены в соответствии с рис. 4.

Рис. 4. Пример создания первичных разверток цифровых макетов поясной одежды [6; 7]

Выявленная топография зон в одежде будет учтена при разработке рациональных конструкций мужского полукombineзона с системой эргономически-функциональных членений первичных разверток.

Предложено ввести:

– подрезы задней части брюк под линией колена, позволяющие свести к минимуму наслоение тканей и нивелировать возможное передавливание проходящих под линией колена кровотоков нижних конечностей;

– подреза передней части брюк в области паха (сочленения нижних конечностей и торса, в т.ч. и с учетом выступающего живота), позволяющие исключить наслоение тканей и как следствие передавливание соответствующих кровотоков нижних конечностей;

- вытачек на передних частях брюк, позволяющих минимизировать давление на внешнюю поверхность нижних конечностей в области колена;
- изменение положения линии талии с завышением с изменением конфигурации линии талии задней части полукомбинезона и с занижением с изменением конфигурации линии талии передней части брюк.

Следующий этап – определение рациональные величины конструктивных прибавок, для разработки конструкций соразмерной поясной одежды.

Известно, что размеры отдельных участков деталей одежды с учетом движения человека регулируют величинами конструктивных прибавок и выбором конструктивного устройства основных деталей.

Разница между размерными признаками, измеренными с учетом совершения каких-либо движений и поз, и измеренными в статике называются динамическим эффектом [8].

В соответствии с [14], поза человека – это положение тела, конечностей и головы в пространстве и друг относительно друга, создающееся сложным комплексом врожденных и приобретенных рефлексов. Поддержание основных рабочих поз связано как с наличием общих анатомо-физиологических и биомеханических закономерностей, так и с рядом специфических, различных для каждой из рабочих поз особенностей [14].

Определение динамических эффектов по выделенным размерным признакам произведены на основе ранее разработанных схем топографии негативного влияния одежды на кожные покровы тела мужчин любителей рыбной ловли. В ходе эксперимента участвовали 5 мужчин, значения ведущих размерных признаков которых соответствовали типовым фигурам 182-104-98 и 188-108-102, третьей полнотной группы. Результирующие значения динамических эффектов, определенных для размерных признаков, имеющих наибольшую вариабельность для выделенных поз и движений для поясного изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результирующие значения динамического эффекта, определенных для размерных признаков, имеющих наибольшую вариабельность для выделенных поз и движений для поясного изделия

Размерный признак, согласно [39]	Условное обозначение	Измерения в статике, см	Величина среднего Значения динамического эффекта по выделенным позам и движениям, см			Величина среднего значения динамического эффекта по рассматриваемым позам, см	Отклонение среднего значения динамического эффекта от измерений в статике, %
			Позы для рассматриваемых способов ловли				
			стоя	сидя	в лодке		
Полуобхват талии	Ст	58,0	0	1,3	0,3	0,53	0,9
Полуобхват бедер	Сб	60,0	0,8	1,7	1,2	1,23	2,1
Расстояние от линии талии до щиколотки по боковой поверхности ноги	Дббок	113,5	1,8	10,5	10,1	7,47	6,6

Обхват колена	Ок	40,5	0,3	4,0	0,9	1,73	4,3
Расстояние от линии талии до плоскости сидения	Дсид	34,0	0	3,4	-1,0	2,2	6,7
Расстояние от линии талии до уровня щиколотки по задней поверхности ноги	Дбсз	113,3	3,2	3,6	0,0	1,27	3,4

Как видно из таблицы 1, максимальные значения вариабельности в абсолютном выражении показали размерные признаки: «Расстояние от линии талии до щиколотки по боковой поверхности ноги» (6,6 %), «Расстояние от линии талии до уровня щиколотки по задней поверхности ноги» (3,4 %), «Расстояние от линии талии до плоскости сидения» (6,7 %), «Обхват колена» (4,3 %).

Ранее мы говорили о целесообразности корректировки величин конструктивных прибавок, и о введении «динамических» функциональных элементов в конструкцию поясного изделия на данных участках.

Заключительным этапом является разработка полукомбинезона для рыбной ловли в теплое время года, с возможностью его эксплуатации при вариабельности температуры окружающей среды от плюс 5 до плюс 25 °С.

Описание предложенной модели полукомбинезона:

Полукомбинезон для активного отдыха, прямого силуэта, умеренного объема по всей длине, предназначен для рыбной ловли.

Пакет материалов полукомбинезона состоит из трех слоев – поверхностного – курточного материала из полиэстера со специальной водоотталкивающей (WR) и водонепроницаемой (PU) пропиткой, прокладочного – терморегулируемого материала «Комфорттемп» и подкладочного – полиэстер.

Передние части брюк состоят из двух частей (верхней и нижней) за счет фигурных членений в области паха, повторяющих анатомические контуры сочленения нижней части туловища и бедра человека, находящегося в положении сидя. В нижних передних частях в области линии колена и на расстоянии 7 см вверх и вниз от анатомического уровня колена расположены по две вытачки: у бокового и шагового швов. Длина вытачек 7 см. Нижние передние части с двумя накладными карманами с клапанами, расположенными по передней части бедра выше линии колена. Линия низа передних половинок имеет фигурную линию с удлинением на 1 см по центру детали.

Задние части состоят из двух деталей (верхней и нижней) за счет членения по линии колена. Линия членения фигурная, исключая давление пакета материалов на кожные покровы и кровотоки нижних конечностей за счет наслоения. Линия низа задних частей имеет фигурную линию с удлинением по центру на 1 см. В области выше ягодичных точек на 7 см расположен функциональный элемент с фиксацией на тесьму – молнию для удовлетворения физиологических потребностей. Функциональный разрез не доходит до боковых швов на 5 см и закрыт планкой шириной 4 см, повторяющей линию разреза.

Полукомбинезон с кулисой, расположенной по линии талии, с вставленным поясом, позволяющим регулировать прилегание изделия в области линии талии на три кнопки с каждой стороны.

Застежка центральная на тесьму молнию и ветрозащитную планку. Фиксация ветрозащитной планки на кнопки.

Изделие с адаптированными подтяжками, в которые вложены динамические элементы (эластичная тесьма) для регулировки изделия в области плеча.

Данная конструкция передних и задних частей полукомбинезона позволяет максимально повторять анатомические изгибы передних и боковых поверхностей нижних конечностей человека, находящегося в положении сидя.

Линия талии полукомбинезона соответствует анатомическому положению линии талии человека, находящегося в положении сидя, где линия талии задних частей поднята на 2,5 см, линия талии передних частей опущена на 2 см.

Для усиления низа брюк по шаговым швам проложены дополнительные усилительные детали.

По подрезам под коленом на задних половинках, боковым швам, низу брюк и поясу проложена отделочная строчка.

Внешний вид разработанной в ходе исследований модели проектируемого полукомбинезона представлен на рис. 5.

Рис. 5. Внешний вид полукомбинезона для рыбной ловли

Конструкция изделия и комплект шаблонов лекал деталей из основного материала разработана с использованием пакета прикладных программ комплексной системы автоматизи-

рованного проектирования «Грация» [15] (версия 401 для учебных заведений) (ППП САПР «Грация») (рис. 6).

Рис. 6. Модельная конструкция полукомбинезона и схемы шаблонов лекал деталей из основного материала для рыбной ловли

Таким образом, нами предложена методика конструирования поясных изделий, основанной на комплексном использовании современных цифровых технологий проектирования, традиционных методов конструирования и промышленной технологии изготовления экипировки для рыбной ловли, как одного из видов активного отдыха. Предложенное конструктивное устройство полукомбинезона свободно от недостатков, перечисленных в ходе анализа моделей-аналогов отечественного и зарубежного производства рассматриваемого функционала.

Все исследования проведены в рамках комплексного научно-исследовательского направления по проектированию и исследованию одежды с улучшенными эргономичными и тепловыми свойствами различного назначения, проводимого на кафедре «Конструирование, технологии и дизайн» (КТиД) Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) в г. Шахты Ростовской области Федерального государственного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный технологический университет» (ИСОиП (филиал) в г. Шахты ДГТУ).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Магазин исследований. АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» В России 15 миллионов любителей рыбной ловли. URL: <https://marketing.rbc.ru/articles/8190> (дата обращения 05.12.2023).
2. RU Ловим с комфортом: как выбрать правильную одежду для рыбалки, что нужно обязательно купить / Анастасия Шиляева – ООО «ТВ КУПОЛ». URL <https://78.ru/articles/2024-08-09/lovim-v-komforte-kak-vibrat-pravilnuyu-odezhdu-dlya-ribalki-chto-nuzhno-kupit-obyazatelno> (дата обращения 10.03.2025).
3. Эксперт Цен 13 лучших костюмов для охоты и рыбалки. За добычей в комфорте // Вишнёв Д. URL <https://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-kostyumu-okhoty-rybalki.html> (дата обращения 1.04.2025).
4. Савельева Н.Ю. Разработка адресного метода проектирования адапционной одежды для людей с ограниченными двигательными возможностями с использованием 3D-технологий / Н.Ю. Савельева, С.В. Куренова, А.А. Савельева // Швейная промышленность. 2012. № 5. С.22-24.
5. Разработка мобильного программно-технического комплекс реконструкции изображения ЛОДВ / С.В. Куренова [и др.] // Текстиль, одежда, обувь, средства индивидуальной защиты в XXI веке: материалы V Междунар. научно-практ. конф. (г. Шахты, 6 октября 2014 г.) / редкол.: И. Ю. Бринк [и др.]; Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ. 2015. С. 138-143.
6. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ РФ № 2010617179 Программное обеспечение для автоматизированного проектирования трехмерного макета фигуры человека в положении сидя / Т.А. Зеленчукова, Н.Ю.Савельева; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС» – заяв. №2010614415 от 20.07.2010. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 27.10.2010.
7. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ РФ № 2011619211 Программное обеспечение для автоматизированного проектирования трехмерной модели макета адапционной одежды человека в положении сидя / Т.А. Зеленчукова, Н.Ю. Савельева, А.А. Савельева; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВПО ЮРГУЭС – заяв. №2011617564. от 12.10.2011г. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 30.11.2011.
8. Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 208 с.
9. Бабенко Л.Г. Высокотехнологичное швейное изделие для людей с ограниченными двигательными возможностями / Л.Г. Бабенко, Н.Ю. Савельева // Лёгкая промышленность: проблемы и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции. Омск, 2022. С. 119-124.
10. Куренова С.В. Разработка рекомендаций по совершенствованию процесса проектирования функциональной одежды, позволяющей повысить эргономический комфорт / С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева, Е.А. Световая // Научная весна – 2022. Технические науки. Сборник научных трудов: научное электронное издание. Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 2022. С. 162-170.
11. Савельева Н.Ю. О преимуществе отечественного производителя индустрия моды в конкуренции за рынки сбыта качественной продукции/ Н.Ю. Савельева, А.А. Благородов, В.Т. Прохоров, Г.Ю., Волкова // Фундаментальные и прикладные научные исследования в области инклюзивного дизайна и технологий: опыт, практика и перспективы. сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. М., 2022. С. 152-157.
12. Софт-портал №1. MLOADS. URL: <https://mloads.com/editors/795-rhinoceros.html> (дата обращения 01.02.2025).
13. Картинка со страницы yandex/ Основные движения и позы рыбаков. URL: <https://www.alamy.com/fisher-man-set-02-image215260129.html> (дата обращения 21.09.2024).
14. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Психофизиология труда. К.: МАУП, 1999. 88 с.

15. САПР Грация. Компьютерные технологии швейной промышленности. URL: <https://www.saprgrazia.com/> (дата обращения 21.09.2024).

16. Басов В.С. Системы компьютерного зрения, как инструмент разработки массива исходных данных для проектирования одежды / В.С. Басов, В.Б. Гнездилова, Н.Ю. Савельева // Научная весна-2017. Сборник научных трудов по итогам II Всероссийской (с участием граждан иностранных государств) научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. Ответственный редактор: Страданченко С.Г., 2017. С. 45-51.

17. Савельева Н.Ю. Разработка мобильного программно-технического комплекса реконструкции изображения ЛОДВ / Савельева Н.Ю., А.А. Савельева, В.Б. Гнездилова, С.В. Куренова // Текстиль, одежда, обувь, средства индивидуальной защиты в XXI веке. Материалы V Международной научно-практической конференции. Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет". 2015. С. 138-143.

Поступила в редакцию: 25.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Куренова С.В., Фараджов С.М.,

Савельева Н.Ю., 2025.